

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

Eu não estou interessado em nenhuma “tiuria”:
Um olhar sobre a modernidade e subdesenvolvimento em Belchior

Doutorando André L. R. M. Caviola (UFMG)

RESUMO

A proposta de trabalho submetida é um desdobramento da minha pesquisa de doutorado realizada no Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, na linha de pesquisa História e Culturas Políticas, no qual me disponho a analisar a trajetória artística de Antônio Carlos Belchior e os diálogos presentes em suas canções com as pautas sociais, políticas, culturais e estéticas. Dessa maneira, buscando realizar um exercício reflexivo proponho nesta comunicação explorar de que maneira o mundo mediado pela experiência do artista penetra o universo criado por suas canções e que processos de decomposição da realidade assistida e experimentada são realizadas, a partir de uma perspectiva da antropologia literária (ISER, 2013), considerando questões associadas à ideia de modernidade e subdesenvolvimento em voga na década de 1970. Irá se recorrer, também, ao longo dessa reflexão, às contribuições de Moraes (2000), Napolitano (2015, 2016) e Tatit (2003, 2012) para o trato do material musical.

Palavras-chave: “Belchior”, “Modernidade e Subdesenvolvimento”, “História&Música”;

ABSTRACT

The work proposal submitted is an extension of my doctoral research carried out in the Postgraduate Program in History at UFMG, in the line of research History and Political Cultures, in which I am willing to analyze the artistic trajectory of Antônio Carlos Belchior and the dialogues present in their songs with social, political, cultural and aesthetic themes. In this way, seeking to carry out a reflective exercise, I propose in this communication to explore how the world mediated by the artist's experience penetrates the universe created by his songs and what processes of decomposition of the assisted and experienced reality are carried out, from a perspective of literary anthropology (ISER, 2013), considering issues associated with the idea of modernity and underdevelopment in vogue in the 1970s. Throughout this reflection, we will also resort to the contributions of Moraes (2000), Napolitano (2015, 2016) and Tatit (2003, 2012) for dealing with musical material.

Keywords: “Belchior”, “Modernity and Underdevelopment”, “History&Music”;

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

BELCHIOR E AS CANÇÕES GERACIONAIS

Em entrevista concedida em 20 de junho de 1996, Belchior foi questionado se suas canções buscavam representar sua própria história. Diante dessa indagação, o artista respondeu:

Na verdade, essas canções são uma espécie de biografia sim. Lírica, dramática, às vezes trágicas de um personagem da minha geração com o qual eu me identifico. Uma geração que quis mudar o Brasil, que quis mudar o mundo, que se desesperou diante das impossibilidades que combateu, que perdeu, que se decepcionou, que venceu, que brilhou e que criou um conjunto de ideias, sensações e emoções que são, com certeza, um patrimônio popular... vamos dizer assim, né... das ideias mais interessantes que ainda hoje se discutem no Brasil. Acho que todos nós somos devedores, somos caudatários de uma corrente de pensamento, de sentimento de revolução, enfim, que aconteceu em 60. Isso nós queremos ou que não, vocês estão de uma forma ou de outra sujeitos a essa visão de mundo a esse conjunto de pensamentos, de emoções novas que foram muitos deles que apareceram nas canções, nos livros, poemas, nas charges... não é? De um período longo da vida brasileira. Então eu tenho um orgulho enorme em dizer sobre meu ofício de cantor porque esse conjunto de sentimentos, de emoção, de descrição, de relato, de narrativa geracional me interessa profundamente. Aliás, é o que me interessa (BELCHIOR, Antônio Carlos. TVCOM, 20 de junho, 1996. 02'00" – 02'05")¹.

A fala de Belchior, além de apresentar elementos relativos à poética de sua produção, revela também alguns valores e formas de representar o mundo. Belchior associa sua própria biografia a um personagem geracional, ou seja, sua narrativa é apresentada enquanto significação, permitindo ao outro, nela se ver representado. Coloca-se, num exercício de alteridade, como caudatário dos dramas de uma geração que teve o seu espaço de atuação democrática reprimido pela ditadura em vigência. Nesse contexto, a formação da subjetividade de certa parcela dos sujeitos, em grande medida, se forjou pela contestação ao regime não só na tentativa de conquista e ampliação das liberdades individuais e coletivas, como também na luta por valores democráticos. Artistas associados as ideias de esquerda e vinculados a diversas iniciativas, como será visto a seguir, ampliavam suas críticas para a modernidade capitalista que perpetuava e acentuava as desigualdades existentes no país.

¹ Um trecho do programa encontra-se disponível em: <<https://youtu.be/iANWrFps82c>>. Acesso em: 30 out. 2024.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Ao pensar o repertório cancionero enquanto texto ficcional, na perspectiva de uma antropologia literária no sentido atribuído por Iser (2013, p. 30), deve-se considerar que os elementos ficcionais presentes nas canções de Belchior, ao mesmo tempo que se identificam com uma realidade social, também são intrínsecos às subjetividades do artista, seja de ordem sentimental e/ou emocional. Iser (2013) interpreta a repetição de elementos de uma dada realidade em um texto ficcional como um ato de fingir, que permite a emersão de todo um imaginário que encontra sentido e significado em uma determinada realidade. A partir da experiência de escuta da canção e suas historicidades, as possibilidades abertas por essa chave interpretativa permitem a identificação da reformulação de um mundo já formulado, sua compreensão e a experimentação de tal acontecimento.

Ridenti (2014, p. 10), por sua vez, atribui o nome de brasilidade revolucionária a uma forma específica de pensar e se representar enquanto sujeito e nação. Essa chave interpretativa pode ser utilizada para analisar esse conjunto de ideias, sensações e emoções presentes na fala de Belchior. A partir dos anos de 1960, essa corrente de pensamento revolucionária foi compartilhada por diferentes agentes e, predominante, em determinados cenários e grupos. Apresentou-se por linguagens variadas, como livros, poemas, charges, teatro, cinema, música e artes visuais. Esse “patrimônio popular” da cultura do período, assim denominado por Belchior em sua fala, ainda hoje encontra reverberações e refluxos na sociedade. De acordo com essa perspectiva, a forma de pensar a própria ideia de brasilidade elabora-se a partir do termo revolução por meio de uma atuação crítica e de oposição diante de seus paradigmas.

Brasilidade revolucionária, portanto, seria uma maneira específica de explorar as potencialidades do povo e da nação, como criação coletiva a partir do compartilhamento de ideias e sentimentos que artistas e intelectuais teriam papel expressivo (RIDENTI, 2014, p. 10). Isso justificava-se pela necessidade de conhecer o Brasil, aproximar-se de seu povo e construir utopias coletivas de caráter socializante enquanto projetos emancipatórios de determinados grupos sociais, como os trabalhadores. Essa retórica predominante era reforçada por meio de um discurso de oposição e resistência à crença no desenvolvimento e progresso e identificada com ideias, partidos e movimentos de esquerda. Assim, o sentimento que, pensado como proposta

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

construtora de uma brasilidade específica no contexto brasileiro, ressoava de forma semelhante em outros cantos da América Latina.

González (2018), ao fazer um apanhado sobre a produção artística entre os anos 1960 e 1980, salienta que, nesse período, o problema do subdesenvolvimento ocupava uma centralidade no pensamento social, econômico e político, sobretudo, a partir da teoria da dependência, que identificava o subdesenvolvimento como parte inerente ao modelo capitalista moderno. Nessa perspectiva, o subdesenvolvimento, longe de ser erradicado ou de ter suas desigualdades atenuadas, foi apenas perpetuado e sustentado pela implementação dos modelos desenvolvimentistas.

Ainda de acordo com González (2018), dentre as diversas esferas de pensamento e atuação, as críticas e as preocupações do setor econômico refletiram também no campo da cultura, que demonstrava por meio da figura de artistas e intelectuais, profundo interesse em apresentar contribuições sobre a relação conflituosa entre modernidade e subdesenvolvimento. Ademais, questionamentos de determinados modelos estéticos e culturais impostos pela cultura ocidental acarretaram num distanciamento crítico do cânone modernista e seu vocabulário formal, com o objetivo de recuperar conhecimentos locais, expressões populares e vernaculares. Aliado a esse processo, buscou-se, também, valorizar as manifestações culturais produzidas a partir de condições de pobreza material, sem subestimar os efeitos causados pela industrialização rápida e intensiva sobre essas manifestações, especificamente pelo crescimento das culturas de consumo e midiáticas de massa.

Na obra de Belchior, também é possível perceber a sensibilidade latino-americana e as contradições entre o desenvolvimento e a modernidade. Por exemplo, na canção *Eu sou apenas um rapaz latino americano*, o artista propõe um alargamento das fronteiras da identidade ao colocar-se como um sujeito inserido em um contexto de subdesenvolvimento e dependente economicamente do restante do mundo (CARLOS, 2007). Evoca a fraternidade latino-americana ao se apresentar como “apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior”. Explora também de forma irônica a condição do artista na sociedade brasileira diante do regime militar: “mas se depois de cantar você ainda quiser me

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

atirar, mate-me logo à tarde, às três, que a noite tenho um compromisso e não posso faltar, por causa de vocês”.

Recorrendo novamente ao termo brasilidade revolucionária como chave interpretativa para analisar e compreender a vontade de transformação que impulsionaram esses movimentos artísticos e culturais, Ridenti afirma:

(...) tratei de propor uma hipótese, em que se pode falar com mais precisão num *romantismo revolucionário* para compreender as lutas políticas e culturais dos anos 1960 e princípio dos 1970, do combate da esquerda armada às manifestações político-culturais na música popular, no cinema, no teatro, nas artes plásticas e na literatura. A utopia revolucionária romântica do período valorizava acima de tudo a vontade de transformação, a ação dos seres humanos para mudar a História, num processo de construção do homem novo, nos termos do jovem Marx, recuperado por Che Guevara (2010, pp. 8-9).

No caso específico do Brasil, analisado por Ridenti, “versões diferenciadas desse romantismo estavam presentes nos movimentos sociais, políticos e culturais do período pré e pós-golpe de 1964” (2010, p. 9). Tal romantismo, identificado principalmente com ideias de esquerda, não sinalizava uma simples volta ao passado, ele se apresentava também enquanto projeto modernizador, já que o passado oferecia os elementos para a construção das utopias de futuro. Ademais, esse caráter, de acordo com o autor, o distanciava de uma perspectiva anticapitalista prisioneira do passado em que projetava uma utopia irrealizável na prática, justificando o seu caráter revolucionário.

Os anos 1970, por sua vez, iniciados sob o signo do milagre econômico e da repressão política, teve a sua parcela da população mais combativa perseguida e exilada. Nesse contexto, a atuação de parte da classe artística pode ser caracterizada por sua suposta ambiguidade (RIDENTI, 2010, p. 286). Por um lado, a censura e a repressão exerciam um papel castrador nos que insistiam em protestar, implicando prisões, exílios e até mesmo na morte; por outro, o crescimento e consolidação da indústria cultural ofereceu emprego e bons contratos aos artistas, em que o próprio Estado atuava como financiador de certas produções artísticas e criador de leis protecionistas aos empreendimentos culturais nacionais. Sobre essa relação, Ridenti afirma que “o governo e a mídia, especialmente a televisão, iam desfigurando as utopias libertadoras,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

transformando-as em ideologias de consolidação da nova ordem social” (2014, p. 286). Na década seguinte, ainda conforme o autor, ao longo de seu curso, os tempos já não estavam propícios para qualquer proposta revolucionária, apesar do reencontro com as liberdades outrora solapadas pelo golpe que originou a ditadura civil-militar.

Portanto, ao partir do pressuposto que essa “narrativa geracional”, expressa por Belchior na entrevista, seja o seu objeto de interesse, algumas perguntas são oportunas: De que maneira esse mundo mediado pela experiência do artista pertence ao universo criado por suas canções? Que processos de decomposição da realidade assistida e experimentada são realizados? Para buscar responder sobre tais questões, pretende-se explorar a canção *Retórica Sentimental*, segunda faixa do lado A, do disco *Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, de 1979.

RETÓRICA SENTIMENTAL: MORO NUM LUGAR COMUM

Nessa canção, Belchior buscar dessacralizar certos valores estabelecidos sobre a identidade nacional a partir do romantismo nacionalista, responsável pela construção de um projeto de nação brasileira que remonta ao século XIX. O artista propõe uma nova historicidade para pensar essas tradições.

Silva, a respeito de *Retórica Sentimental*, afirma:

Essa letra-poema recobra o romantismo nacionalista no qual a literatura, tanto na poesia como na narrativa ficcional, constrói um projeto de nação brasileira a partir de mitos criados com a exploração de aspectos da natureza exuberante e generosa do lugar chamado Brasil, bem como com a criação de histórias, lendas e textos que fixaram, no imaginário nacional, figuras como Iracema, Ceci, Peri, o sabiá que canta nas palmeiras, e tantos outros elementos, que figuram no texto [...] (2006, p. 108).

Esses mitos retomados por Belchior em seu texto, para além de monumentos da cultura, são monumentos da barbárie. “Assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura”, afirma o historiador Walter Benjamin (1987, p. 225). De acordo com Lilia Moritz Schwarcz (2000), em inícios do século XIX, o Brasil vivia uma situação

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

paradoxal. Era uma colônia de uma metrópole em processo de decadência e sentia os impasses de uma política de restrições econômicas e culturais. Porém, no ano de 1808, com a transferência da Família Real, a colônia tropical sofreria profundas mudanças em função da presença da corte portuguesa, modificando, também, o curso da emancipação brasileira.

Ainda segundo Schwarcz (2000), a independência se efetivaria em 1822, porém a realeza portuguesa ocupou a centralidade do processo de autonomia diferentemente do que ocorreu nos demais domínios espanhóis. D. Pedro I, entre os anos de 1822 e 1831, buscou a afirmação da emancipação política brasileira. Foi sob seu governo que ocorreu a fundação das faculdades de direito do país em 1826, a reformulação das escolas de medicina em 1830, assim como a criação de um estabelecimento dedicado às letras brasileiras. Em 1838, no período regencial e diante de diversas revoltas em seu território, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, inspirado nos modelos institucionais europeus.

Todos esses mitos abordados por Belchior, como será visto a seguir no caso da canção *Retórica Sentimental*, remontam a tal período da história brasileira. Porém, diferentemente de uma valorização dessa brasilidade romântica, o artista constrói em sua canção narrativas e imagens que apontam os limites e contradições desse projeto de nação à luz das experiências e valores de seu tempo. Essa relação com o tempo é expressa no próprio disco em que a canção é apresentada, *Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, de 1979. O título da obra evoca a relação entre Belchior e o seu presente, destacando-se dentro de seu repertório como um dos discos em que seu lado político é mais explorado. Nessa obra, Belchior explora um tempo saturado de “agoras” ao apropriar-se de diversas reminiscências, em contraposição a uma noção de tempo homogênea e vazia pelo qual é preenchido por acontecimentos históricos.

*Retórica Sentimental*² é uma canção dividida em quatro partes. Em sua estrutura textual, há a alternância entre o verso poético e a prosa. Segundo o artista, as estruturas visuais construídas pela palavra escrita são tão importantes quanto a palavra cantada. Ao comentar sobre o álbum *Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, em entrevista publicada no *Estado de São Paulo*, no dia 19 de agosto de 1979, Belchior afirmou que “o significado dos

² A canção está disponível na plataforma *Youtube*, em: <<https://youtu.be/z3nJpBHBVKA>>. Acesso em: 30 out. 2024.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

versos só é completo quando se vê a letra, que por sua vez também se totaliza quando é ouvida” (BELCHIOR, 1979, p. 46). Suas estrofes são executadas apenas uma vez em seu andamento, sem apresenta repetições ou refrão.

RETÓRICA SENTIMENTAL Belchior³

CLÁUSULA PRIMEIRA

Moro num lugar comum, junto daqui,
chamado Brazil. Feito de três raças tristes, folhas
verdes de tabaco e o guaraná guarani.

§ único

Alegria Namorados **Alegria** de Ceci!
Manequins emocionadas,
são touradas de Madrid!

CLÁUSULA SEGUNDA

Que em matéria de palmeira ainda tem
o “BURITI PERDIDO”.

§ único

Símbolo de nossa adolescência/
Signo de nossa inocência índia
.....sangue tupi.....

CLÁUSULA TERCEIRA

E por falar no Sabiá ... O poeta
Gonçalves Dias é que sabia.

§ único

Sabe lá se não queria
uma Europa bananeira!
(Diga lá, tristes tópicos,
sabiá laranjeira!)

CLÁUSULA QUARTA

Aliás, meu camarada,
o cantor popular falou divinamente:
– “Deus é uma coisa brasileira
nordestinamente paciente”

§ único

Oh! bloody moon!

(BELCHIOR, 1979).

³ A canção está citada dessa forma com o objetivo de preservar as características originais do encarte do LP.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

De acordo com (TATI, 2012, 2003), a partir de uma apreensão empírica da canção, percebe-se a presença do fenômeno da narratividade. Esse fenômeno está expresso tanto em sua letra quanto em seu título, quando se entende retórica enquanto expressão de eloquência a partir de uma argumentação eficaz e persuasiva. O tempo verbal predominante é o presente, numa clara tentativa de aproximação com o ouvinte ao visar a construção empática entre a voz que canta e o sujeito da recepção. A tematização da canção, por sua vez, se organiza por meio do diálogo entre as diversas referências aos valores estabelecidos a partir de um romantismo nacionalista. A reiteração entre harmonia e letra é obtida a partir da repetição e estrutura cíclica, caracterizada pela alternância entre quatro acordes básicos com pequenas variações dentro do mesmo campo harmônico. Dessa forma, a sua melodia é configurada a partir dos mecanismos ritmo-melódicos que corroboram a narrativa da canção.

Ao analisar seus variados momentos musicais, pode-se observar a seguinte organização:

- 0” a 2” : marcação do tempo com o bumbo da bateria;
- 3” : entrada do baixo elétrico, guitarra e piano;
- 22” : entrada da voz;
- 23” a 3’:05” : a mesma base musical é mantida até o seu encerramento.

A canção é finalizada com os instrumentos sendo executados enquanto o volume é progressivamente reduzido até finalizar a faixa. Como se pode observar, do ponto de vista dos acontecimentos musicais, praticamente não há variações ou entradas e saídas escalonadas dos instrumentos com o objetivo de criar diferentes momentos musicais. Desse modo, a preocupação do artista associa-se à manutenção da apreensão do ouvinte diante do que está sendo falado/cantado pelo enunciador da canção.

Silva, ao analisar *Retórica Sentimental*, afirma que o discurso aparece como uma arena de conflitos, já que “a segunda voz, uma vez instalada no discurso do outro, entra em hostilidade com o seu agente primitivo e obriga a servir a fins diametralmente opostos. O discurso se converte, então, em palco de luta entre duas vozes” (BAKHTIN apud SILVA, 2006, p. 107). Ainda segundo a autora (2006), Belchior ao construir a canção sob uma base de citações e intertextos, constrói um discurso crítico em que o texto histórico soa estranhamente. O artista ressalta a linguagem do outro, mas a reveste conforme uma orientação oposta à do outro. Dessa

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

forma, a apreensão do real realizada pelo artista opera como forma de esquadrihar a camada ideológica que mascara a realidade.

A autora observa, também, a forma como o texto é organizado à moda do estabelecimento de um contrato, em que cada uma das quatro clausuras enumeradas ganha um parágrafo único. Essa organização, comumente, constitui a exceção ou particularização feita a cada cláusula de um contrato. Belchior não apenas explora a visão do estrangeiro sobre o país, como adota a grafia *Brazil*, “lugar comum” das representações que muitas vezes associam a brasilidade à natureza exótica ou ao processo de miscigenação. Apropria-se de clichês, como a ideia de três raças e produtos exóticos como folhas verdes de tabaco e o guaraná – palavra de origem tupi-guarani –, fruto muito comum em regiões como o Estado do Amazonas e Pará. Enquanto a *Cláusula Primeira* explora a melancolia da miscigenação – feito de três raças tristes – o § único o contrapõe à alegria que perpassa a identidade brasileira, principalmente no período carnavalesco, ao realizar uma citação da marcha *Touradas em Madri*, composta em 1938, por Alberto Ribeiro e João de Barro.

No que diz respeito à *Cláusula Segunda*, Silva afirma que o “texto retoma as informações de espaço, etnia e de vegetação que constroem o mito do país tropical” (SILVA, 2006, p. 110). Enquanto Gonçalves Dias celebra a palmeira na *Canção do Exílio*, o enunciador apresenta o buriti como alternativa tupiniquim.

Por sua vez, na *Cláusula Terceira* da canção, há uma sugestão entre o ícone palmeira e sabiá, em que uma imagem remete a outra na voz do enunciador, ainda de acordo com a autora (SILVA, 2006, P. 110). Silva conclui sobre essa parte da canção que “o jogo sonoro *sabiá/sabia/sabe lá* traduz uma carga lúdica que descentra o discurso de subalternidade, pois encaminha a sugestão de que, ao invés da europeização dos trópicos, se promova uma tropicalização da Europa” (SILVA, 2006, p. 111).

Na *Cláusula Quarta*, por um lado, há o apelo à religiosidade e à esperança, que são características atribuídas ao povo brasileiro; por outro, sinais de sentimentalismo, balizados em atributos que muitas vezes são apresentados como opostos a uma noção de racionalidade, segundo Silva. Ao unir a religiosidade com a paciência do povo nordestino, o elemento religioso

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

ganha uma composição que o associa com a superação de obstáculos ou modos de vida precários, que muitas vezes associam o Nordeste a miséria, fome, seca e migração (ALBUQUERQUE, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A canção até agora analisada, conforme apresentado, operara a partir de uma perspectiva crítica em relação à modernização experimentada pela sociedade brasileira ao longo do século XX e sua condição de subdesenvolvimento, em que esses processos são explorados a partir de suas contradições e formas de emprego em nossa sociedade. Se, por um lado, a ação modernizante foi liderada por um regime ditatorial que suprimiu a democracia brasileira, bem como liberdades individuais e coletivas, por outro, extenuou as próprias desigualdades no país ao contribuir com sua ampliação e perpetuação. O discurso crítico de Belchior recorre aos elementos do passado para construção de utopias de futuro, a partir de uma ideia de resistência e contraposição diante do desenvolvimento e progresso, enquanto processos “naturais” do regime capitalista. De maneira geral, a canção analisada aponta para as noções de desenvolvimento e progresso capitalista apresentadas enquanto geradoras – e não soluções – dos problemas sociais enfrentados.

Portanto, quando se pensa a relação entre modernidade e subdesenvolvimento como importante fio condutor da obra de Belchior, procurou-se responder ao longo deste artigo alguns questionamentos: de que maneira esse mundo mediado pela experiência do artista pertence ao universo criado por suas canções? Que processos de decomposição da realidade assistida e experimentada são realizados?

A partir da análise empreendida, pode-se afirmar que Belchior destaca-se por uma postura firme em relação ao artista enquanto observador privilegiado da realidade. Não apenas como atitude passiva daquele que a observa diante de si, mas consciente da necessidade de incorporá-la a sua obra. O seu repertório – representado aqui por apenas uma canção – é uma fonte para a compreensão dessa postura assumida pelo artista. Soma-se a isso, o importante papel

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

da arte em construir utopias, construir possibilidades de existência e resistência, principalmente, se caso pensar num contexto de uma sociedade politicamente reprimida e desigual. À sua maneira, Belchior criou e recriou, em sua obra, experiências e linguagens que valorizam cada vez mais o caráter comunicativo que a arte possui. Afinal, sua necessidade de se fazer ouvir e de comunicar por seu canto torto feito faca, fê-lo explorar novos horizontes, como a poesia e as artes plásticas, que foram cada vez mais incorporadas ao seu ofício.

REFERÊNCIAS

Audiovisuais

BELCHIOR, Antônio Carlos. **TVCOM**, 20 de junho de 1996. Disponível em: <<https://youtu.be/iANWrFps82c>>. Acesso em: 30 out. 2024.

Jornais e Periódicos

BELCHIOR, um cantador de seu tempo. **Estado de São Paulo**, 19 de agosto de 1979, p. 46.

Discográficas

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Retórica Sentimental**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Belchior ou era uma vez um homem e o seu tempo*. São Paulo: WEA, 1979. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 2.

Bibliográficas

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. **A invenção do Nordeste e outras artes**; prefácio de Margareth Rago. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2011.

BENJAMIM, Walter. **Sobre o conceito de história** in.: *Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura* - tradução Sérgio Paulo Rouanet. 3º edição. Editora Brasiliense, 1987 [1985].

CARLOS, Josely Teixeira de. **Muito além de apenas um rapaz latino-americano vindo do interior: investimentos interdiscursivos das canções de Belchior. 2007**. Dissertação (Mestrado em Linguística - área de concentração Análise do Discurso) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2007.

ISER, WOLFGANG. **O fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia literária**;

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

tradução de Johannes Kretschmer. 2. Ed. – Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. 424p.

GONZÁLEZ, Julieta. **Memorias del subdesarrollo: el giro descolonial em el arte de América Latina**, 1960-1985. Museum of Contemporary Art San Diego, Museo Jumex y Museo de Arte de Lima (Org.) – (22.MAR.-09.SEP.2018). Disponível em: <<https://www.artequaeacontece.com.br/memorias-del-subdesarrollo-el-giro-descolonial-en-el-arte-de-america-latina-1960-1985/>>. Acesso em: 30 out. 2024.

RIDENTI, Marcelo. **Brasilidade Revolucionária: um século de cultura e política**. São Paulo: Editora Unesp, 2010.

RIDENTI, Marcelo. **Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV**. 2. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora Unesp, 2014.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. **Romantismo Tropical: a estetização da política e da cidadania numa instituição imperial brasileira**. Penépolpe, N° 23, 2000, pp. 109-127.

SILVA, Gislene Maria Barral Felipe da. **Era uma vez um homem e o seu tempo: aspectos éticos e estéticos na lírica de Belchior**. Estudos De Literatura Brasileira Contemporânea, (27), 103–135. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/9094>>. Acesso em: 30 out. 2024.

TATI, Luiz. **O cancionista: composição de canções no Brasil**. 2 ed. – 1. Reimpr. – São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2012.

TATI, Luiz. **Elementos para análise da canção popular**. Cadernos de Semiótica Aplicada, Vol. 1, nº 2, dezembro de 2003.

Como citar este texto:

CAVIOLA, André L. R. M. Eu não estou interessado em nenhuma “tiuria”: Um olhar sobre a modernidade e subdesenvolvimento em Belchior. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-13.